

XORIJIY DAVLATLARDA DAVOMLI PORAXO'RLIK JINOYATINI KVALIFIKATSIYA QILISHNING ILMIY-AMALIY MUAMMOLARI (ROSSIYA FEDERATSIYASI MISOLIDA)

Nargizaxon Raximjonova Raximjonovna

**Toshkent davlat yuridik
universiteti katta o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14511662>

Jinoyat-huquqiy tahlilda ayrim davomli jinoyat turlarining o'ziga xosliklarini o'rganishda davomli poraxo'rlik muammolari alohida e'tiborga loyiqdir. Eng murakkab masalalardan biri bu davomli pora olish va pora berish, shuningdek, davomli pora olishda vositachilikni tegishli jinoyatlar majmuidan ajratish muammosidir. Bu ko'p epizodli korrupsion pora olishni malakalashda muqarrar ravishda yuzaga keladi.

Afsuski, ushbu muammoni hal etishda huquqni qo'llash organlari ko'plab xatoliklarga yo'l qo'yadi, buni e'lon qilingan sud amaliyoti tasdiqlaydi. Ushbu malakaga oid xatolarga javoban va muammo jiddiyligi va murakkabligini tushunib, Rossiya Federatsiyasi oliy sud idorasi o'z pozitsiyasini tegishli toifadagi jinoyat ishlariga oid Plenum qarorlarida bir necha bor tushuntirgan (SSSR Oliy Sudi Plenumining 1977-yil 23-sentabrdagi «Pora olish ishi bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida»gi № 16 son qarori, 1990-yil 30-martdagi № 3 qarori va Rossiya Federatsiyasi Oliy Sudi Plenumining 2013-yil 9-iyuldagi «Pora olish va boshqa korrupsion jinoyatlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida»gi № 24 qarori).

Mazkur qarorlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, Rossiya Federatsiyasi Oliy Sud Plenumi ko'p epizodli poraxo'rlikni jinoyat-huquqiy baholashda differensial yondashuvga amal qilib, korrupsion poraxo'rlik ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari, pora beruvchilar soni, qabul qilingan pora uchun qilingan harakatlar (harakatsizliklar) yo'nalishi va boshqa omillarga qarab turli malaka qoidalarini taklif qiladi. Ushbu qoidalarni batafsilroq ko'rib chiqamiz.

Birinchi qoida porani bir necha marta olish (berish)ning jinoyat-huquqiy bahosiga tegishli. Rossiya Federatsiyasi Oliy Sudi Plenumining 2013-yil 9-iyuldagi «Pora olish va boshqa korrupsion jinoyatlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida»gi № 24 qarorining 21-bandining 1-xatboshisida shunday tushuntiriladi: «Jinoyatlar majmuasidan farqli ravishda, bir necha marta pora yoki noqonuniy mukofot olish va berish, shuningdek, tijorat porasini davomli berish yoki olish boshqa jinoyat hisoblanadi». Ushbu malaka qoidasini sud amaliyotida allaqachon o'z o'rnini topgan (xuddi shunday tushuntirishlar 1977-yil 23-sentyabrdagi SSSR Oliy Sudi Plenumining № 16 qarorining 6-bandida va 1990-yil 30-martdagi № 3 qarorining 10-bandida ham mavjud).

Quyidagilarni inobatga olish kerakki, poraning qismlarga bo'lib olinishi (yoki berilishi) turli ko'rinishlarda yuzaga kelishi mumkin. Pora "bo'lib-bo'lib berilishi" odatda ikki asosiy holatda kuzatiladi:

- Pora beruvchi va pora oluvchi o'rtasida porani bir necha qismda topshirish bo'yicha oldindan kelishuv mavjud bo'lsa. Bu holda, poraning bo'lib-bo'lib berilishi haqidagi oldindan kelishuv pora berish va olish harakatlari bir umumiy qasd bilan bog'liq ekanligiga shubha qoldirmaydi, ya'ni ular davomli pora olish (yoki berish) sifatida baholanishi lozim. Pora

qismlarga bo'lib berilganida, uning aniq miqdori oldindan belgilanganmi yoki yo'qmi – bu katta ahamiyatga ega emas. B.V. Voljenkin ta'kidlaganidek, agar pora miqdori oldindan belgilanmagan bo'lsa-da, moddiy manfaatlar biror aniq amalni bajarish uchun qismlarga bo'lib berilgan bo'lsa, bu yagona davomli jinoyatni tashkil etadi.

- Mansabdor shaxs pora beruvchidan belgilangan miqdorda noqonuniy mukofotni olganidan so'ng, qo'shimcha mukofot talab qilsa va pora beruvchi bunga rozi bo'lib, qo'shimcha pulni xuddi shu amal uchun berishni davom ettirsa. Ba'zi jinoyat huquqi bo'yicha mutaxassislar bu holatda davomli jinoyat belgilari yo'q deb hisoblaydilar. Masalan, P.S.Yani quyidagi xulosaga keladi:

“Mansabdor shaxs kelishilgan amal uchun porani olgan bo'lsa, jinoyat tarkibi ham obyektiv, ham subyektiv jihatdan yakunlangan hisoblanadi. Agar shundan so'ng korrupsioner o'z va'dasini bajarishni to'xtatib, pora yetarli emas deb topib, pora beruvchiga yana shu amal uchun qo'shimcha summa berish taklifini bildirsa, ikkinchi mukofot birinchi bilan umumiy reja natijasi emas, balki yangi jinoyat qasdining natijasida sodir bo'ladi. Demak, jinoyatlar majmui mavjud”¹. T.A. Nikolenko ham xuddi shunday fikrda bo'lib, "bunday sharoitlarda porani qabul qilish shaklidagi har ikki harakat yagona maqsad va qasd bilan qamrab olinmaydi", deb ta'kidlaydi².

Shunday qilib, Rossiya Federatsiyasi Oliy Sudining Plenumi fikridan farqli o'laroq, jinoyat-huquqiy doktrina porani bir kishidan bir necha qismda olish (bitta mansabdor shaxsga porani qismlarga ajratib berish) masalasini "porani bo'lib olish" bo'yicha oldindan kelishuvning mavjudligi yoki yo'qligiga qarab ikki xil yondashuvni taklif etadi.

Birinchiidan, ko'rsatilgan mualliflar, ortiqcha noqonuniy mukofotni talab qilishni, pora oluvchining dastlabdan rejalashtirganini hisobga olmaydilar – bu, asosan, korrupsion daromadni oshirishning taktik usuli sifatida amalga oshiriladi. Ikkinchiidan, va bu yanada muhimroq, ko'rib chiqilayotgan holatda, pora oluvchining qo'shimcha korrupsion mukofot olish istagini yangi qasd sifatida baholash mumkin emas. Bunday istak qachon paydo bo'lishidan qat'i nazar, mansabdor shaxs avvaldan kelishilgan miqdorda qo'shimcha noqonuniy mukofotni aynan o'sha harakat (harakatsizlik) uchun, aynan o'sha pora beruvchidan oladi. Demak, dastlab kelishilgan miqdordagi noqonuniy mukofot va bundan ortiqcha olingan korrupsion "bonus" – bular bitta pora bo'lib, qismlarga bo'lingan. Boshqacha qilib aytganda, bu holatda, korrupsioner porani olishni takrorlamaydi, balki uni davom ettiradi. Qo'shimcha noqonuniy mukofotni dastlab kelishilgan miqdordan ortiq olish istagi, bu holatda, yangi qasdning mavjudligini emas, balki dastlabki qasdning o'zgarishini, uning dinamikasini ko'rsatadi, va bu dinamikani dastlabki qasd doirasida qoldiradi.

Shu nuqtai nazardan, pora beruvchining xatti-harakatlarini jinoyat-huquqiy baholashga ham yondashish kerak, ya'ni, mansabdor shaxsga dastlabki kelishilgan miqdordan ortiqcha noqonuniy mukofotni berishga rozi bo'lgan pora beruvchi. Ko'rib chiqilayotgan holatda, pora

¹ Яни П.С. Неоднократное получение незаконного вознаграждения: совокупность преступлений, продолжаемое взяточничество // Уголовно-политические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и коррупцией / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2009. – С. 63.

² Николенко Т.А. Получение взятки: совокупность преступлений и продолжаемое преступление // Адвокатская практика. – 2013. – № 4. – С. 23-26.

beruvchi mansabdor shaxsga porani kamida ikki marta beradi (birinchi marta – dastlabki kelishilgan miqdordagi pora, ikkinchi marta esa – mansabdor shaxsning talabiga binoan qo‘shimcha mukofot), bu esa avtomatik ravishda huquqni qo‘llash dilemmalarini keltirib chiqaradi, bu dilemmalar esa sodir etilgan jinoyatni qo‘shma baholash va davomli jinoyatni tasdiqlash o‘rtasidagi tanlovni talab qiladi.

Bu dilemmalarni hal qilishda, pora beruvchi, odatda, mansabdor shaxsning dastlabki kelishilgan miqdordagi porani oshirish talabini oldindan kutilmagan holda oldindan taxmin qilishi mumkin emasligini hisobga olish zarur. Biroq, bu talabni bajarish porani takroran berish emas, chunki pora beruvchi shu boshqa porani aynan o‘sha mansabdor shaxsga, dastlabki qasdni amalga oshirish maqsadida, o‘sha maqsadni davom ettirish uchun beradi. Shuning uchun ikkinchi pora berish voqeasi davomli jinoyatning bir elementi sifatida baholanishi kerak. Bunday xulosaga so‘rovga javob bergan ekspertlarning aksariyati (85%) kelgan.

Ko‘rib chiqilayotgan holatga nisbatan, quyidagi huquqni qo‘llash amaliyotidan olingan misol juda ma'lumotli hisoblanadi.

2- iyul 2008-yil, N. (psixiatr-narkolog), "Respublika narkologik dispanseri" davlat tibbiy birlashmasining narkologik ekspertiza bo‘limida ishlagan holda, S. (kimyoviy toksikologik laboratoriya mudiri), "Respublika narkologik dispanseri" davlat tibbiy birlashmasi tomonidan, E.dan alkogol miqdori o‘zgarishsiz, transport vositasini boshqarish uchun ruxsat etilgan miqdor bo‘yicha kimyoviy toksikologik tekshiruvlar bo‘yicha soxta ma'lumotlar bilan guvohnoma olish mumkinligi haqida xabar berdi.

S. ushbu jinoyatni sodir etishga rozi bo‘ldi va N. 2008-yil 19-iyulda E.dan soxta guvohnoma olish uchun kamida <...> miqdorda pora olish zarurligini tushuntirdi. Shundan so‘ng, E. unga shu miqdorda pora berdi.

N. bu ishni davom ettirib, o‘zining yagona qasdi bilan, o‘sha kuni E.dan yana <...> miqdorda pora talab qildi, shu orqali S.ning noqonuniy harakatlarini davom ettirishi uchun.

22-iyul 2008-yilda, S. E.dan olingan qon tekshiruvining natijalari bo‘yicha soxta hujjat tayyorlab, uni noto‘g‘ri ma'lumotlar bilan to‘ldirdi.

23-iyul 2008-yilda, S. bu hujjatni feldsher S.-ga orqali N.ga topshirdi, N. esa E.dan olingan porani <...> rubldan S.ga berishga davom etdi.

25-iyul 2008-yilda, N. va S. hujjatdagi soxta ma'lumotlar bilan, E.dan qilingan poraning boshqa qismini olishni rejalashtirdi, ammo politsiya tomonidan to‘xtatildi va jinoyat yakunlanmadi.

Moskva tumani sudi (Cheboksary shahri, Chuvashistondagi) qarori bilan N. 33-moddaning 5-qismi, 30-moddaning 3-qismi va 290-moddaning 2-qismi bilan, S. esa 30-moddaning 3-qismi, 290-moddaning 2-qismi va 292-moddaning 1-qismi bilan hukm qilindi³.

Keltirilgan misolda, mansabdor shaxs va uning yordamchisi, vositachilik xizmatlarini ko‘rsatgan shaxs, poraning miqdorini oshirishni ikki marta talab qilishdi, va poraxo‘r, ushbu talablarni qabul qilib, shu bir xil noqonuniy harakatlar uchun ikkita qo‘shimcha pul mukofoti topshirdi. Ikkinchi va uchinchi marta pul mablag‘larini olishda vositachi "yagona qasd bilan

³ Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 46-П15 // СПС «Консультант Плюс».

birlashtirilgan harakatlarini davom ettirganligi" hisobga olinib, sud barcha uchta pora olish epizodini bir xil davom etayotgan jinoyatning elementlari sifatida to'g'ri tan oldi.

Boshqa holatda, pora olgan mansabdor, agar pora miqdori oldindan kelishilgan bo'lsa, va poraxo'rga, kerakli harakatni (yoki befarqlikni) amalga oshirish uchun boshqa mansabdor shaxsga ham pora berish kerakligini aytsa, uning harakatlarini boshqa tarzda malakalash kerak bo'ladi. Bunday holatda, mansabdor shaxsning ikkinchi porani boshqa mansabdor shaxsga uzatish uchun qo'shimcha noqonuniy mukofot olish, yangi jinoyat qasdining shakllanishining natijasi hisoblanadi. Shuning uchun bu harakat mustaqil jinoiy-huquqiy baholashga ega bo'lishi kerak:

– Agar mansabdor shaxs ikkinchi porani olib, uni boshqa poraxo'rga uzatgan bo'lsa, bu holda bu jinoyat vositachilik sifatida baholanishi kerak (JKning 291.1-moddasi);

– Agar boshqa mansabdor shaxsni podkup qilish zarurligi haqidagi ma'lumot yolg'on bo'lsa va u qo'shimcha noqonuniy mukofotni o'g'irlamoqchi bo'lish maqsadida taqdim etilsa, bu holda firibgarlik (JKning 159-moddasi) sifatida baholanishi kerak. Bunday holatda "soxta vositachilik" (mnimé vositachilik) voqeasi sodir bo'ladi.

Birinchi holatda pora beruvchi shaxs JKning 291-moddasiga muvofiq, ikki tugallangan jinoyat uchun javobgarlikka tortilishi lozim. Ikkinchi holatda esa, uning harakatlari pora berishning tugallangan va tugallanmagan holatlarining yig'indisi sifatida malakalanishi kerak.

2013-yil 9-iyuldagi 24-sonli Plenum qarorining 21-bandida ko'p epizodli poraxo'rlikning malakasini belgilovchi qoida, xizmat bo'yicha umumiy homiylik yoki befarqlik uchun porani muntazam olish (berish) holatlariga taalluqlidir: "Agar bir xil pora beruvchidan umumiy homiylik yoki xizmatdagi befarqlik uchun muntazam ravishda pora olinsa va bu harakatlar yagona qasd bilan birlashtirilgan bo'lsa, bunday holatda buni yagona davomli jinoyat sifatida malakalash kerak." Ushbu tushuntirish, xizmat bo'yicha umumiy homiylik (yoki befarqlik) uchun pora olishning mohiyatini aniq hisobga oladi. Xizmatda umumiy homiylik yoki befarqlik deganda, mansabdor shaxs tomonidan unga bo'ysunuvchi xodimga yoki uning nazorat va kuzatuv ostidagi boshqa shaxslarga asossiz imtiyozlar taqdim etilishi tushuniladi. Bu, mansabdor shaxsning nazoratchi yoki boshqaruv funksiyalari doirasida amalga oshiriladi. Huquqiy adabiyotda haqli ravishda ta'kidlanadiki, homiylik va befarqlik uchun noqonuniy mukofot olishning mohiyati shundaki, "faqat ma'lum bir harakat yoki harakatsizlik emas, balki boshliqqa nisbatan ijobiy munosabatda bo'lish, ya'ni rahbarning o'ziga bo'ysunuvchi yoki nazorati ostidagi shaxsga nisbatan umumiy ijobiy munosabati" "sotib olinadi"⁴.

Bu masalaga e'tibor qaratib, B.V. Voljenkin shuni ta'kidlaydiki, "mazkur mansab vakolatini suiiste'mol qilish turini ajratib ko'rsatishdan maqsad shunchaki 'xizmat ko'rsatishlar'ni boshqa nom bilan atash yoki ularning ko'p sonligi va aralash tabiatini (bir vaqtning o'zida harakat va harakatsizlik) ta'kidlash emas, balki butun e'tiborni munosabatlarga qaratishdir. Bu, shubhasiz, korrupsiyaga moyil shaxsning kelajakdagi harakatlariga bog'liq bo'lib, ular uchun kelishilgan mukofot to'lanadi, hatto bu harakatlar mukofot taqdim etilganda aniq bo'lmagan taqdirda ham"⁵.

⁴ Залов А.Ф. К вопросу о продолжаемой взятке // Законность. – 2015. – № 4. – С. 41-45.

⁵ Волженкин Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной практики. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. – С. 175.

Bu turdagi xulq-atvor pora beruvchi uchun "eng qulay sharoitlarni yaratish"ga qaratilgan bo'lib, bu aniq noqonuniy harakatlar yoki harakatsizliklarda (lavozimda ko'tarish, mukofotlash, javobgarlik choralarini qo'llamaslik va h.k.) namoyon bo'ladi. Ammo bu harakatlar yoki harakatsizliklar mustaqil xususiyatga ega emas, balki pora beruvchi tomonidan oldindan to'langan "korrupsion xizmatlar majmuasi"ga kiradi. Shu bois, xizmatdagi umumiy homiylik (yoki befarqlik) uchun muntazam pora berish bu korrupsion xizmatlar majmuasi uchun bo'lib-bo'lib to'lanayotgan haq sifatida subyektiv ravishda qabul qilinadi. "Agar pora beruvchi davlat xizmatchisiga muntazam ravishda moddiy qiymatlarni topshirsa va bu paytda ikkala tomon ham qaysi vakolatlarni qo'llash kerak bo'lishini yoki umuman kerak bo'ladimi, bilmasa, pora oluvchi ongida pul berish harakati abstrakt harakatlar (harakatsizlik) bilan emas, balki ularni amalga oshirishga tayyorlik bilan bog'lanadi. Boshqacha aytganda, davlat xizmatchisining kerakli vakolatlari uning qulay munosabati orqali bilvosita sotib olinadi, bu munosabat psixologik aloqaning shakli bo'lib, uni qo'llab-quvvatlashga ko'p marta to'lovlar yo'naltiriladi. Ko'rsatilgan omillar yig'indisi noqonuniy mukofotni umumiy homiylik (beparvolik) uchun berish va uni bir necha marta amalga oshirish sifatida qabul qilinishiga olib keladi"⁶.

Masalan, 2010-yil 11-martdagi hukmga ko'ra, G. JKning 290-moddasi 4-qismi "a" va "v" bandlari bo'yicha aybdor deb topilgan. Jinoyat ishining materiallariga ko'ra, G., ichki ishlar organlarining mansabdor shaxsi bo'lib, G.dan muntazam pul to'lovlari shaklida pora talab qilgan, aks holda korxonada doimiy tekshiruvlar o'tkazish va uskunalarni olib qo'yish bilan tahdid qilgan. Bunday harakatlar G.ning tadbirkorlik faoliyatiga zarar yetkazishi mumkin edi, shu sababli u o'z qonuniy manfaatlariga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida pora berishga majbur bo'lgan⁷.

Umumiy homiylik yoki xizmatdagi beparvolik uchun davomli pora olishni, bir xil shaxsdan takroriy pora olishdan ajratish lozim. Bunda poraning bir necha marta berilishi bir-biri bilan bog'liq bo'lmaydi. Xususan, agar tadbirkor bir necha marta mansabdor shaxsga noqonuniy mukofotlar bergan bo'lsa, masalan, aniqlangan huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishdan qochish maqsadida, unda pora beruvchi va pora oluvchi harakatlarini jinoyatlar majmui sifatida kvalifikatsiya qilish lozim. Chunki bunday holatda har bir korrupsiya harakati yangi qasdning shakllanishi bilan subyektiv tarzda belgilangan bo'ladi va har safar pora alohida harakat (harakatsizlik) uchun berilgan bo'ladi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki, xizmatda umumiy homiylik (ko'z yumish) uchun davomli pora berish va olish bilan jinoyatlar majmui o'rtasidagi farqni ajratishda, avvalo, korrupsiya subyektlarining noqonuniy mukofot berish holatlarini qanday qabul qilishlarini hisobga olish zarur. Agar pora beruvchi va pora oluvchi bu holatlarni mansabdor shaxsning ijobiy munosabati uchun bir butun korrupsiya xizmatlarining doimiy to'lovi sifatida qabul qilsalar, bu holat umumiy homiylik uchun davomli pora berish va olishni anglatadi. Ammo har bir takroriy pora berish holati pora beruvchi va pora oluvchi tomonidan alohida korrupsiya "bitimi" sifatida qabul qilinsa, bu holatlar alohida jinoyat-huquqiy baholashni talab qiladi.

⁶ Залов А.Ф. К вопросу о продолжаемой взятке // Законность. – 2015. – № 4. – С. 41-45. См. также: Кондрашова Т.В. Уголовная ответственность за взяточничество: Учебное пособие. – Екатеринбург: УрГЮА, 2003. – С. 58.

⁷ Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2010 г. № 83-010-17 // СПС «Консультант Плюс».

References:

1. Яни П.С. Неоднократное получение незаконного вознаграждения: совокупность преступлений, продолжаемое взяточничество // Уголовно-политические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и коррупцией / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2009. – С. 63.
2. Николенко Т.А. Получение взятки: совокупность преступлений и продолжаемое преступление // Адвокатская практика. – 2013. – № 4. – С. 23-26.
3. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 46-П15 // СПС «Консультант Плюс».
4. Залов А.Ф. К вопросу о продолжаемой взятке // Законность. – 2015. – № 4. – С. 41-45.
5. Волженкин Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной практики. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. – С. 175.
6. Залов А.Ф. К вопросу о продолжаемой взятке // Законность. – 2015. – № 4. – С. 41-45. См. также: Кондрашова Т.В. Уголовная ответственность за взяточничество: Учебное пособие. – Екатеринбург: УрГЮА, 2003. – С. 58.
7. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2010 г. № 83-010-17 // СПС «Консультант Плюс».
8. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 октября 2011 г. № 81-011-86 // СПС «Консультант Плюс».
9. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. № 64-УД15-8 // СПС «Консультант Плюс».
10. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 161-162; Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. – СПб.: Издательство «Юридический центр-Пресс», 2011. – С. 422-423.
11. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 48-Д07-38 (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2007 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2008. – № 5).